

ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining tuzilmaviy sxemasi

Nodira A. Inatova

doktorant, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston; nodirakhaitmetova@gmail.com

Dolzarbli: Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida energiya samaradorlikni oshirish va energiya tejamkorlikni ta'minlash bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilishi bilan bir qatorda korxonalarini modernizatsiya qilish masalalarida qator tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. ISO 50001 xalqaro standarti tashkilotlarning energiya samaradorligini oshirish va energiya iste'molini boshqarishni optimallashtirishga qaratilgan energetika menejment tizimlarini ishlab chiqish uchun qo'llaniladi. Ushbu xalqaro standart tashkilotlarga energiya samaradorlikni oshirish va energiya iste'molini kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishda yordam beradi. Mazkur standartni ishlab chiqish va joriy etish tashkilotlar uchun nafaqat energiya sarfini kamaytirish, xarajatlarni optimallashtirish orqali iqtisodiy foyda, balki ekologik ta'sirni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishda ham muhim rol o'ynaydi.

Maqsad: ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining tuzilmaviy sxemasi tahlili orqali uning samaradorlik darajasini tahlil qilish va asoslash.

Usullari: Sanoat korxonalarini uchun EnMT ishlab chiqishda matematik va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

Natijalar: Sanoat korxonalarini uchun EnMTni yaratish va joriy etishning tuzilmaviy sxemasi taqdim etilgan hamda unga asosan ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining samaradorligini baholash ko'rsatkichlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro standart, energetika menejment tizimi, energiya iste'moli, energiya samaradorlik, energiya tejamkorlik darajasi, energiya samaradorligi indeksi.

Структурная схема процесса разработки и внедрения системы энергетического менеджмента согласно ISO 50001

Нодира А. Инатова

докторант, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; nodirakhaitmetova@gmail.com

For citation: N.A. Inatova, Structural scheme of the development and implementation process of the energy management system according to ISO 50001. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 3, pp. 259-264.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17217918>

Received: 7.02.2025

Revised: 18.05.2025

Accepted: 20.07.2025

Published: 23.08.2025

Copyright: © Nodira A. Inatova, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Актуальность: в настоящее время в Республике Узбекистан наряду с проведением множества реформ по повышению энергоэффективности и обеспечению энергосбережения ведется организационная работа по модернизации предприятий. Международный стандарт ISO 50001 применяется для разработки систем энергетического менеджмента, направленных на повышение энергоэффективности организаций и оптимизацию управления энергопотреблением. Этот международный стандарт помогает организациям разрабатывать эффективные стратегии повышения энергоэффективности и сокращения потребления энергии. Разработка и внедрение данного стандарта играет важную роль для организаций не только в снижении затрат на энергию и оптимизации расходов, но и в уменьшении экологического воздействия и охране окружающей среды.

Цель: Анализ и обоснование уровня эффективности процесса разработки и внедрения системы энергетического менеджмента по ISO 50001 на основе структурной схемы.

Методы: для разработки системы энергетического менеджмента в промышленных предприятиях использовались математические и сравнительные методы анализа.

Результаты: Представлена структурная схема создания и внедрения системы энергетического менеджмента для промышленных предприятий, а также предложены показатели оценки эффективности процесса разработки и внедрения системы энергетического менеджмента по ISO 50001.

Ключевые слова: международный стандарт, система энергетического менеджмента, энергопотребление, энергоэффективность, уровень энергосбережения, индекс энергоэффективности.

Structural scheme of the development and implementation process of the energy management system according to ISO 50001

Nodira A. Inatova

PhD student, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; nodirakhaitmetova@gmail.com

Relevance: Nowadays, in the Republic of Uzbekistan, alongside numerous reforms aimed at improving energy efficiency and ensuring energy savings, organizational work is being carried out to modernize enterprises. The international standard ISO 50001 is applied for the development of energy management systems focused on

increasing the energy efficiency of organizations and optimizing energy consumption management. This international standard assists organizations in developing effective strategies to improve energy efficiency and reduce energy consumption. The development and implementation of this standard play a significant role for organizations not only in reducing energy costs and optimizing expenses but also in minimizing environmental impact and protecting the environment.

Objective: To analyze and justify the efficiency level of the process of developing and implementing an energy management system according to ISO 50001 based on the structural scheme.

Methods: Mathematical and comparative analysis methods were used in the development of the energy management system for industrial enterprises.

Results: A structural scheme for creating and implementing the energy management system for industrial enterprises is presented, and indicators for assessing the efficiency of the development and implementation process of the energy management system according to ISO 50001 are proposed.

Keywords: international standard, energy management system, energy consumption, energy efficiency, energy saving level, energy efficiency index.

1. Kirish (Introduction)

Ma'lumki, energiya resurslari ishlab chiqarishning rivojlanishi, yangi ixtirolar, fan va texnika taraqqiyoti hamda aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlarini yaxshilash uchun asosdir. Shu munosabat bilan energiya tejash va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning dolzarbligi ortib bormoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarida energiyadan asosiy foydalanuvchi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan korxonalar, xususan, yirik sanoat tarmoqlari uchun energomenejment tizimining joriy etilishi energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim strategik yondashuvdir. 2011-yilda Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti tomonidan ISO 50001 energetika menejment tizimlari standartining birinchi versiyasi nashr qilingan bo'lib, amaldagi versiyasi 2018-yilda ishlab chiqilgan. Ushbu xalqaro standartning analogi O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan va hozirda – O'zbekiston Respublikasining O'zDSt ISO 50001:2019 "Energetika menejmenti tizimi. Qo'llash bo'yicha talablar" [1–3] ishlatiladi.

Sanoat korxonalarida, jumladan "O'zmetkombinat" AJ misolida ISO 50001 xalqaro standarti asosida energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayoni muayyan bosqichlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonning konseptual asoslari bir qator kirish omillariga tayanadi. Jumladan, xalqaro standartlar (ISO 50001:2018, ISO 9001, ISO 14001 va boshqalar), O'zbekiston Respublikasining qonunlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlari (energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari va tartib-qoidalar), sanoat korxonasining strategik maqsadlari, energiya iste'moli, sarf va yo'qotishlar bo'yicha aniqlangan muammolar, shuningdek, iste'molchilar, investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar talablari asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, energetika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar va maslahatchilar tomonidan bildirilgan takliflar ham jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [4,7].

2. Metod va materiallar (Methods and materials)

ISO 50001 standartini joriy qilish jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, korxonada energetika siyosati va strategik maqsadlar ishlab chiqiladi. Keyinchalik energiya iste'moli tahlili amalga oshiriladi, ya'ni energiya auditlari o'tkaziladi va sarf hamda yo'qotishlar hisoboti tayyorlanadi. Shu asosda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan maqsadli ko'rsatkichlar belgilanadi. Ushbu ko'rsatkichlarni amalga oshirish uchun ijro mexanizmlari ishlab chiqiladi, ular texnik, tashkiliy va boshqaruv choralarini qamrab oladi. Bosqichma-bosqich ISO 50001 talablariga muvofiq hujjatlashtirilgan tizim yaratiladi, shu bilan bir qatorda xodimlarni tayyorlash va ularni joriy etilayotgan energetika menejmenti tizimi bilan xabardor qilish ishlari yo'lga qo'yiladi. Keyinchalik tizim amalga joriy qilinadi, muntazam nazorat va monitoring ishlari olib boriladi, ichki audit orqali baholanadi hamda doimiy takomillashtirish jarayonlari yo'lga qo'yiladi [5].

Ushbu jarayonning amaliy natijalari quyidagicha ifodalanadi: ishlab chiqilgan va tasdiqlangan energetika siyosati (Q_1), ISO 50001 talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va tasdiqlangan me'yoriy hujjatlar (protseduralar, yo'riqnomalar) (Q_2), energiya samaradorligiga qaratilgan amaliy loyihalar va qoidalar (Q_3), shuningdek, sertifikatlangan va xalqaro darajada tan olingan energetika menejmenti tizimi (Q_4).

Bundan tashqari, ISO 50001 standarti samarali joriy etilishi uchun zarur infratuzilma mavjud bo'lishi lozim. Unga texnik uskuna, nazorat va hisob tizimlari (SCADA, BEMS va boshqalar), ishlab chiqarish binolari va infratuzilmalari hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kiradi (1-rasm).

1-rasm. Sanoat korxonasida ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayoni

Fig.1. Process of developing and implementing an energy management system in an industrial enterprise according to ISO 50001

ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining samaradorligini baholash bir nechta ko'rsatkichlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu ko'rsatkichlar tuzilmaviy sxemada ko'rsatilgan chiqish natijalari (Q_1 – Q_4) va ularning amaliy ijrosiga bevosita bog'liqdir.

Asosiy integral ko'rsatkich (K_{ISO})

$$K_{ISO} = \sum_{i=1}^4 g_i Q_i \quad (1)$$

Bu formula (1) ISO 50001 jarayonining umumiy samaradorligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Unda:

- Q_1 – ishlab chiqilgan va tasdiqlangan energetika siyosati ulushi;
- Q_2 – ISO 50001 talablariga muvofiq hujjatlarning bajarilishi ulushi;
- Q_3 – energiya samaradorligi chora-tadbirlari amalga oshirilishi ulushi;
- Q_4 – sertifikatlash va tashqi auditdan o'tgan holatlar ulushi;
- g_i – har bir ko'rsatkichning vazn koeffitsienti (korxonada ahamiyat darajasi).

Bu formula tuzilmaviy sxemadagi “chiqish natijalari” (Q_1 – Q_4) bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ya'ni, har bir chiqish natijasiga tegishli ulush ajratilib, umumiy integral samaradorlik hisoblanadi.

energiya samaradorligi indeksi (EnPI)

$$EnPI = \frac{E_{haz}}{E_{amal}} \quad (2)$$

Bu ko'rsatkich korxonada energiya iste'molining bazaviy davrga nisbatan qay darajada o'zgarishini ko'rsatadi. Agar $EnPI > 1$ bo'lsa, demak joriy davrda energiya samaradorligi oshgan.

Bu formula (2) tuzilmaviy sxemadagi “Energiya iste'molini tahlil qilish” va “Energiya samaradorligi chor-tadbirlar” bosqichlari bilan bog'liq. Ya'ni, bazaviy va joriy hisobotlar taqqoslanishi orqali natija aniqlandi.

Energiya tejamlilik darajasi (η_e)

$$\eta_e = \frac{E_{tej}}{E_{umum}} \times 100\% \quad (3)$$

Bu ko'rsatkich (3) umumiy energiya sarfidam qay qismi tejash hisobiga amalga oshganini ko'rsatadi. Masalan, agar korxonada yillik energiya iste'molining 12% ini tejashga erishgan bo'lsa, $\eta_e = 12\%$ bo'ladi.

Bu formula tuzilmaviy sxemadagi Q_3 – energiya samaradorligi chor-tadbirlari bilan bog'liq. Chunki loyihalarning amaliy natijasi aynan tejalgan energiya miqdori orqali baholanadi.

Investitsiyadan foydalanish samaradorligi (ROI_e)

$$ROI_e = \frac{F_{yillik}}{I(loyiha)} \times 100\% \quad (4)$$

Bu ko'rsatkich energiya samaradorligi loyihalariga kiritilgan sarmoyalar qanchalik tez o'zini qoplayotganini ko'rsatadi. Agar loyihaga kiritilgan investitsiya ikki yilda o'zini qoplasa, ROI yuqori hisoblanadi.

Bu formula tuzilmaviy sxemadagi "Ijro mexanizmlari", "Monitoring" va "Tchki audit" bosqichlari bilan bog'liq. Chunki har bir loyihaning iqtisodiy samarasi nazorat qilinadi va tahlil etiladi.

Integral samaradorlik ko'rsatkichi (K^*)

$$K^* = \alpha K_{ISO} + \beta EnPI + \gamma \eta_e + \delta ROI_e \quad (5)$$

Bu ko'rsatkich ISO 50001 tizimining samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi. Unda: α , β , γ , δ – vazn koeffitsiyentlari (korxonaga strategiyasiga qarab belgilanadi).

Bu formula (5) tuzilmaviy sxemadagi barcha bosqich va natijalarni qamrab oladi, ya'ni hujjatlarning tayyorlanishi, energiya samaradorligi choralari, iqtisodiy samara va sertifikatlash jarayonlari umumiy holda hisobga olinadi.

Shunday qilib, ISO 50001 standarti asosida joriy qilingan energetika menejmenti tizimining samaradorligini baholash jarayoni to'rtta asosiy chiqish natijalari (Q_1 – Q_4) ga tayangan. Birinchi integral ko'rsatkich (K_{ISO}) normativ hujjatlarga asoslangan baholash imkonini bersa, EnPI va η_e ko'rsatkichlari to'g'ridan-to'g'ri energiya tejamkorligini aks ettiradi, ROI esa investitsiyaning iqtisodiy foydasini ko'rsatadi. K^* ko'rsatkichi esa barcha natijalarni birlashtirgan holda korxonaning ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimi samaradorligini kompleks baholash imkonini taqdim etadi [13–14].

Sanoat korxonalarida ISO 50001 xalqaro standarti joriy qilish jarayoni nafaqat energiya samaradorligini oshirish, balki iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. «O'zmetkombinat» AJ misolida tahlil etilgan konseptual asoslar shuni ko'rsatadiki, energetika menejmenti tizimi kirish omillari (xalqaro standartlar, milliy qonunchilik va dasturlar, korxonaga strategiyasi, manfaatdor tomonlar talabi va mutaxassislar takliflari) bilan chambarchas bog'liq holda ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi [6, 8–10].

3. Natija va muhokama (Results and discussion)

Jarayonning asosiy bosqichlari – energetika siyosati va maqsadlarini belgilash, energiya iste'molini tahlil qilish, samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ijro mexanizmlarini ishlab chiqish, hujjatlashtirilgan tizim yaratish, kadrlarni tayyorlash, monitoring va audit ishlarini tashkil etish – tizimning to'liq ishlashini ta'minlaydi. Bu bosqichlar natijasida ishlab chiqilgan energetika siyosati (Q_1), ISO 50001 talablariga muvofiq hujjatlar (Q_2), amaliy energiya tejamkorlik chor-tadbirlari (Q_3) va sertifikatlash orqali xalqaro darajada tan olingan energetika menejmenti tizimi (Q_4) yaratiladi [11–12,15].

Jarayonning samaradorligini baholashda bir nechta ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Asosiy integral ko'rsatkich K_{ISO} chiqish natijalari (Q_1 – Q_4) bajarilish darajasini kompleks ifodalaydi, energiya samaradorligi indeksi (EnPI) energiya iste'molining bazaviy davrga nisbatan o'zgarishini aniqlaydi. Energiya tejamkorlik darajasi (η_e) umumiy sarfdan tejalgan ulushni ko'rsatadi, investitsiyadan foydalanish samaradorligi (ROI_e) esa loyihalarning iqtisodiy qaytarilishiga baho beradi. Ushbu ko'rsatkichlardan sinergetik tarzda hosil qilingan integral samaradorlik ko'rsatkichi (K^*) esa barcha bosqich va natijalarni qamrab olgan holda tizimning kompleks samaradorligini baholash imkonini taqdim etadi.

4. Xulosa (Conclusion)

Ushbu tadqiqotda korxonalar uchun energetika menejment tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish jarayonlari tahlilini o'rganishga hamda ISO 50001 bo'yicha energetika menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining samaradorligini baholash ko'rsatkichlari o'rganilgan. ISO 50001 bo'yicha EnMTni muvaffaqiyatli joriy qilish jarayoni nafaqat me'yoriy hujjatlarga amal qilish, balki sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligini oshirish, energiya iste'molida tejamkorlikka erishish va ekologik ta'sirni kamaytirishda ham strategik ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi. Bu esa kelgusida sanoat korxonalarida ISO 50001 standartini keng joriy etish va uning samaradorligini muntazam baholab borish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ISO 9001:2018 Sifat menejmenti tizimi. Talablar
2. ISO 50001:2018 Energetika menejmenti tizimi. Foydalanish bo'yicha talab va ko'rsatmalar.
3. ISO 50004:2020 Energy management systems – Guidance for implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 EnMS
4. N.A.Inatova. ISO 50000 seriyasidagi standartlar tahlili: Energetika menejment tizimlari energosamaradorlikni ta'minlashning asosiy mezonlari//“Sanoatda innovatsion metrologik ta'minot

- istiqbollari va uning dolzarb ilmiy-amaliy muammolari” III xalqaro anjuman, 7-8 aprel, 2025 yil. 27-30 betlar
5. Г.Г. Бобоев, Н.А. Инатова. Внедрение системы энергоменеджмента для повышения энергоэффективности на производственных предприятиях. Журнал «Главный энергетик» № 2 (259), 2025. С. 4-9
 6. Xaydarova Kamola Axinjanovna (2023) «Current problems of the chemical industry of the republic of uzbekistan». Zenodo. doi:10.5281/zenodo.10091572.
 7. N.A. Inatova. ISO 50001 standarti asosida tashkilotlarda energosamaradorlikni boshqarish tizimini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari//Energiya va resurs tejash muammolari. Maxsus son (№88) 2025. 496-500 betlar
 8. Хайдарова, К. А., and X. X. Бойқобилов. "Оценка эффективности рыночной сегментации: критерии и стратегическое значение." International Educators Conference. 2025.
 9. Хайдарова, Камола Ахинжановна. "Совершенствование методики проведения маркетинговых исследований в химической отрасли." Science and innovation 3.Special Issue (2024): 191-192.
 10. В.С. Горбунова, Е.Ю. Пузина. Эффективность внедрения системы энергетического менеджмента в промышленных компаниях России. Transportation Systems and Technology. 2018;4(1) стр. 119-137
 11. В.Ю. Конюхов, Т.А. Опарина, Ше Сон Гун. Энергоменеджмент как эффективная система энергосбережения и решение проблем ее внедрения. Том 10 № 4, 2020. с. 534–543
 12. Saidov Mash'al Samadovich. Elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda olib borilayotgan islohotlar // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil // 133-134 bet.
 13. Boboyev G'.G', Inatova N.A. ISO 50001 xalqaro standartini O'zbekiston energetika tizimiga integratsiya qilish.// "Milliy standart" ilmiy-texnik jurnali 2024/2-son. 73-75 betlar
 14. Boboyev G'.G', Inatova N.A. Korxonalariga Energiya menejmenti tizimini joriy etishning ahamiyati.// "Texnik jihatdan tartibga solish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohalarda dolzarb muammolar yechimlari va amalda kreativ yondashish masalalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, Jizzax-2024
 15. Inatova N.A. Energetika menejmenti tizimida energoauditning ahamiyati va rivojlanish istiqbollari// "Yashil iqtisodiyot uchun zamonaviy elektr mashinalari va yuritmalarining rivoji" mavzusidagi ilmiy-texnika anjumani, 15-16 may 2025-yil

REFERENCES

1. ISO 9001:2018 Quality management systems. Requirements
2. ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
3. ISO 50004:2020 Energy management systems – Guidance for implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 EnMS
4. N.A. Inatova. Analysis of ISO 50000 Series Standards: Energy Management Systems as the Main Criterion for Ensuring Energy Efficiency // "Prospects of Innovative Metrological Support in Industry and Its Topical Scientific-Practical Issues" III International Conference, April 7–8, 2025. Pages 27–30.
5. G.G. Boboev, N.A. Inatova. Implementation of an Energy Management System to Improve Energy Efficiency at Industrial Enterprises. Journal "Главный энергетик" №.2(259), 2025. pp. 4-11
6. Xaydarova Kamola Axinjanovna (2023) «Current problems of the chemical industry of the republic of uzbekistan». Zenodo. doi:10.5281/zenodo.10091572.
7. N.A. Inatova. Scientific and theoretical foundations of developing an energy efficiency management system in organizations based on the ISO 50001 standard //Energiya va resurs tejash muammolari. Maxsus son (№88) 2025. 496-500 betlar
8. Khaydarova, K. A., and Kh. Kh. Boikobilov. "Evaluation of market segmentation effectiveness: Criteria and Strategic Significance." International Educators Conference. 2025.
9. Khaydarova, Kamola Akhinjanovna. "Improvement of methodology for conducting marketing research in the chemical industry." Science and innovation 3.Special Issue (2024): 191-192.
10. V.S. Gorbunova, E.Yu. Puzina. "Effectiveness of implementing an energy management system in industrial companies in Russia." Transportation Systems and Technology. 2018; 4(1), pp. 119–137.
11. V.Yu. Konyukhov, T.A. Oparina, She Son Gun. "Energy management as an effective energy saving system and the challenges of its implementation." Volume 10, No. 4, 2020, pp. 534–543.
12. Saidov Mash'al Samadovich. Reforms Being Carried Out in the Regulation and Management of the Electric Power Sector // "Economy and Innovative Technologies" Scientific Electronic Journal. No. 5, September–October 2021 // pp. 133–134.

13. Boboyev G.G., Inatova N.A. Integration of the ISO 50001 International Standard into the energy system of Uzbekistan // “National Standard” Scientific-Technical Journal, 2024, Issue 2, pp. 73–75.
14. Boboyev G.G., Inatova N.A. "The Importance of Implementing an Energy Management System in Enterprises." In: Republican Scientific-Practical Conference “Solutions to Current Issues and Practical Creative Approaches in the Fields of Technical Regulation, Metrology, and Conformity Assessment”, Jizzakh–2024.
15. Inatova N.A. "The Importance of Energy Auditing in the Energy Management System and Prospects for Development." In: Scientific-Technical Conference on “The Development of Modern Electric Machines and Drives for a Green Economy”, May 15–16, 2025.